

Notas breves

Primera cita de *Martesia fragilis* (Bivalvia, Pholadidae) en la península ibérica

First record of *Martesia fragilis* (Bivalvia, Pholadidae) in the Iberian Peninsula

Gabriel GÓMEZ* y Diego MORENO**

Recibido el 3-XII-2015. Aceptado el 7-I-2016

INTRODUCCIÓN

La familia Pholadidae está compuesta por bivalvos perforadores del fango, la madera u otros materiales más o menos duros y compactos. En aguas europeas se han citado dos especies de esta familia, *Martesia striata* (Linnaeus, 1758) y *Martesia fragilis* Verrill y Bush, 1898, ambas perforadoras de la madera y otros sustratos en aguas tropicales del Atlántico y del Pacífico.

En el caso de *M. striata* se conocen varias citas en Gran Bretaña e Irlanda (ver HOLMES, FENWICK, GAINEY Y WILLIAMS, 2015, para una revisión de los registros conocidos). TEBBLE (1976) argumenta que esta especie no puede ser considerada nativa de las islas Británicas, puesto que probablemente ha llegado de mares tropicales en madera a la deriva arrastrada por la corriente del Golfo. *Martesia striata* es cosmopolita en mares tropicales y muy común en aguas del Caribe, como en Colombia, donde perfora madera y raíces de manglares incluso en zonas de estuario (DÍAZ MERLANO Y PUYANA HEGEDUS, 1994). Muy recientemente, en 2015, se ha

citado a *M. striata* por primera vez en el Mediterráneo en las costas de Turquía (ÇEVİK, OZCAN Y GÜNDOĞDU, 2015). Estos autores indican que la población de *M. striata* detectada en Turquía procede del Mar Rojo donde esta especie vive de forma natural, y por lo tanto, la consideran como exótica invasora, puesto que ha alcanzado las aguas mediterráneas, como cientos de otras especies, atravesando el canal de Suez, es decir, con la “ayuda” del hombre.

Por último, también en 2015, se ha citado por primera vez a *Martesia fragilis* en aguas europeas al haber sido detectados dos ejemplares en un coco varado en la playa Lusty Glaze Cove (Newquay, Cornualles, Inglaterra) en marzo de 2014 (HOLMES ET AL., 2015a).

La determinación de las especies del género *Martesia* en el Atlántico se basa en la estructura del mesoplaxa (HOLMES ET AL., 2015a). Estos autores describen e ilustran el mesoplaxa de *M. striata*, *M. fragilis* y *M. cuneiformis* Say, 1822. En el mesoplaxa de *M. fragilis* existe una depresión dorsal y unos surcos concéntri-

* Urb. Los Almendros, 46-B, 21459 – El Rompido, Huelva, España

** c/ Araña 35, apartamentos Las Dunas 2, 04150 – Cabo de Gata, Almería, España

cos en su superficie, mientras que en *M. striata* es más redondeado y con superficie lisa y en *M. cuneiformis* es más prominente, tiene forma de cuña, un surco central y líneas de crecimiento. El perfil de la concha de *M. fragilis* es también mucho más corto y redondeado que en *M. striata* y *M. cuneiformis*.

MATERIAL Y MÉTODOS

En los muestreos realizados en el litoral atlántico andaluz y en el Algarve por el primer autor (GG) para ampliar el conocimiento de los moluscos de estas costas y elaborar una guía de los moluscos del golfo de Cádiz, el día 17 de abril de 2014 se pudo recolectar un fruto de un cocotero (*Cocos nucifera*) en la playa de Vilamoura, Portugal (Coordenadas geográficas en Datum ETRS89: 37° 4,732' N; 8° 8,791' O) que llevaba en su interior cuatro ejemplares de una especie de bivalvo perforador. Los ejemplares fueron extraídos con cuidado para su determinación, estudio y fotografiado.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El coco recolectado, arrastrado por las corrientes marinas, estaba muy desgastado, con signos de llevar largo tiempo flotando a la deriva. Los cuatro ejemplares de bivalvo perforador encontrados en el coco que arribó a la playa de Vilamoura, Portugal, corresponden a *Martesia fragilis* (Fig. 1-5), una especie que vive en aguas más cálidas del Atlántico y del Pacífico y que no es nativa de las costas europeas. La longitud de la concha de los cuatro ejemplares es, respectivamente, de 22, 19, 16 y 13 mm. El único ejemplar al que se le observaron todas las placas accesorias (mesoplaxa, metaplaxa e hipoplaxa) fue el que medía 22 mm (figura 4). En el resto de ejemplares más pequeños solo se observó la placa que se encuentra sobre los umbos (mesoplaxa). Las valvas de *M. fragilis* tienen internamente una apófisis larga y bien desarrollada (figs. 3 y 5). La abertura pedial de *M. fragilis*, situada en el extremo anterior la concha, está tapada por una lá-

mina calcárea llamada callum (Figs. 4 y 5), que crece al atrofiarse el pie y detenerse el periodo de formación y ampliación del agujero, periodo que es limitado en las especies del género (ANSELL Y NAIR, 1969, para *M. striata*).

Como se ha comentado, en Europa, *M. fragilis* se conoce exclusivamente por su llegada ocasional y puntual a las islas Británicas en un coco a la deriva en marzo de 2014 (HOLMES ET AL., 2015a) arrastrado posiblemente por la corriente del Golfo desde la costa atlántica americana. Sin embargo, HOLMES ET AL. (2015a) indican que además de los ejemplares recolectados en 2014 en Cornualles, existen varios ejemplares de esta especie en las colecciones del Museo Nacional de Gales (NMW) procedentes de una muestra de 1953 de Galway, Irlanda, que hasta la fecha no habían sido identificados correctamente. Además, la llegada de cocos y otras frutas leñosas procedentes del Caribe es bastante habitual en las costas occidentales de Europa (NELSON, 1978; CADÉE, 2008). NELSON (1978) comenta que la mayoría de los casos de cocos recogidos en arribazón en las islas Británicas y otros puntos del Atlántico Norte europeo son semillas arrojadas al mar por el hombre desde barcos, playas, etc., y que solo algunos ejemplares son realmente "peregrinos" que han cruzado el Atlántico desde América. El coco recogido en el Algarve en el presente trabajo debe ser incluido entre los ejemplares confirmados como "balsas flotantes" que han cruzado el Atlántico puesto que lleva dentro individuos vivos de bivalvos de la costa americana.

La presente cita de aguas de Portugal es la primera de la especie en las costas ibéricas y la segunda para Europa. El hecho de haber llegado a las costas portuguesas en un coco a la deriva indica un origen tropical de los ejemplares. Además, este tipo de sustrato (coco) es bastante habitual en *M. fragilis*, puesto que aunque frecuentemente perfora maderas y raíces de manglar en el Caribe (DÍAZ MERLANO Y PUYANA HEGEDUS, 1994), es una especie más pelágica que *M. striata* y suele encontrarse en semillas y cocos flotantes en el Pacífico tropical americano (KEEN, 1958). También existen referencias a la presencia

Figuras 1-5. *Martesia fragilis*, Vilamoura, Portugal (17/04/2014). 1. Ejemplar de 22 mm en el interior del coco, junto a varios individuos del cirrípodo *Lepas anatifera*. 2, 3. Ejemplares de 22 y 16 mm recién extraídos del coco con restos del animal. 4. Valva derecha del ejemplar más grande, de 22 mm; se muestran las placas accesorias separadas de la concha: mesoplaxa (mes), metaplxaxa (met) e hipoplaxa (hip) y se observa en el extremo anterior el callum (cal). 5. Varias vistas del ejemplar de 16 mm: valva derecha con la mesoplaxa (mes) en posición natural; vista dorsal con la mesoplaxa (mes); vista ventral con el callum (cal); cara interna de la valva derecha con apófisis. Fotos Gabriel Gómez.

Figures 1-5. Martesia fragilis, Vilamoura, Portugal (17.4.2014). 1. *Specimen 22 mm long, inside the coconut, with several individuals of the barnacle Lepas anatifera.* 2, 3. *Specimens of 22 and 16 mm with remains of the animal, just extracted from the coconut.* 4. *Right valve of the largest specimen of 22 mm; accessory plates are shown separated from the shell: mesoplax (mes), metaplxaxa (met) and hypoplax (hip) and the callum (cal) is seen in the front end.* 5. *Several views of the 16 mm specimen, right valve with mesoplax (mes) in natural position; dorsal view with mesoplax (mes); ventral view with callum (cal); inside of the right valve with process.* Photos by Gabriel Gómez.

de *M. fragilis* en cocos en el Atlántico americano (TURNER, 1955; y otras citas revisadas por HOLMES ET AL., 2015a).

Como TEBBLE (1976) ya indicó para *M. striata*, *M. fragilis* no debe ser considerada una especie nativa de las aguas europeas, puesto que no hay indicios de que haya podido establecer una población y solo se conoce su llegada puntual. ÇEVİK ET AL. (2015), sí consideran a *M. striata* como exótica en Turquía al citarla por primera vez para el Mediterráneo procedente del Mar Rojo vía canal de Suez. Estos autores alertan que es una especie invasora peligrosa por ser uno de los organismos más destructivos de la madera en aguas cálidas, como ya advirtieron ANSELL Y NAIR (1969). Los miembros de la subfamilia Martesinae (Pholadidae) perforan, entre otros sustratos, la madera, pero no se alimentan de ella (TURNER, 1955; DISTEL, AMIN, BURGOYNE, LINTON, MAMANGKEY, MORRILL, NOVE, WOOD Y YANG, 2011), a diferencia de otros bivalvos perforadores que sí consumen partículas, como las especies pertenecientes a la familia Xylophagidae. Sin embargo, *M. striata* no solo vive en madera, sino que puede afectar a otros sustratos, como revestimientos de madera con trementina y otros productos (BOYLE Y TURNER, 1976), y puede penetrar en tuberías de PVC (SCOTT, 1991), del plástico acrilonitrilo butadieno estireno o ABS (JENNER, RAJAGOPAL, VAN DER VELDE Y DAUD, 2003), e incluso en tuberías de plomo (SPRINGER Y BEEMAN, 1960). Por el contrario, la especie *M. fragilis*, además de ser menor en talla, parece ser más restrictiva en sus condiciones para fijarse al sustrato, limitándose a la madera y a los cocos u otras semillas flotantes, por lo que su llegada a Europa es poco preocupante, principalmente si lo hace de forma ocasional desde el Atlántico americano.

Es relativamente frecuente la dispersión, principalmente de juveniles o de adultos de especies de pequeño tamaño, en objetos naturales flotantes, como algas, maderas o, como en este caso de *M. fragilis*, un coco. Sin embargo, la creciente actividad humana en todo el planeta y el aumento aparejado de basuras de todo tipo que llegan al mar, en especial de materiales plásticos (bolsas, fi-

bras, cuerdas, cubos, envases de todo tipo, etc.), están incrementando también las posibilidades de que muchas especies puedan dispersarse pasivamente a lo largo de muchos kilómetros, ayudadas por las corrientes. Precisamente en los últimos años han llegado numerosas especies de moluscos, principalmente bivalvos, a Gran Bretaña e Irlanda por esta vía (HOLMES, OLIVER, TREWHELLA, HILL Y QUIGLEY, 2015). El uso de basuras y restos de la actividad humana por organismos marinos para su dispersión puede producir un aumento considerable de estos casos en el futuro.

HOLMES ET AL. (2015a) indican que en el invierno de 2013-2014 una serie de grandes temporales sucesivos llegaron a las islas Británicas y trajeron a sus costas cantidades mayores de lo habitual de basuras y restos flotantes, como el coco detectado con *M. fragilis* en la primavera siguiente (marzo de 2014) en el sur de Cornualles. En las costas atlánticas españolas también hubo una serie de grandes temporales consecutivos en el invierno de 2013-2014, con la ola más grande registrada en España, concretamente en Galicia, con más de 27 m en enero de ese mismo año (MINISTERIO DE FOMENTO, 2014). Todo indica que ambos cocos, arribados a Cornualles (marzo de 2014) y al Algarve (abril de 2014, presente trabajo), realizaron viajes muy similares desde el golfo de México hasta Europa y finalmente fueron arrastrados hasta sus costas por la misma serie de temporales que azotaron este continente en el invierno de 2013-2014. El periodo de viaje del coco del Algarve y de los individuos de *Martesia fragilis* desde el Atlántico americano hasta Europa podría haber durado aproximadamente un año o un año y pocos meses. Esto se puede deducir del tamaño y estado de desarrollo de los ejemplares recogidos de *Martesia fragilis*, ya adultos y con callum, y a lo que se conoce de casos de objetos y semillas a la deriva. Así, por ejemplo, GUPPY (1917) estimó que las semillas tropicales tardaban unos 14 meses en cruzar el Atlántico desde el Noreste de las Indias Occidentales basándose en experiencias realizadas con botellas a la deriva. CADÉE (2008), indica que botellas de plástico flo-

tantes y no sumergidas, con mucha superficie al viento, pueden realizar el viaje atravesando el Atlántico de forma más rápida, en unos 4 meses, pero que con objetos a la deriva (basándose en experimentos vía satélite), el viaje no solo es más lento al no estar influenciado por el viento, sino que es más largo que si fuera en línea recta puesto que la trayectoria es irregular, con varias espirales y retrocesos.

Es posible que los cambios climáticos que se están produciendo, con veranos más largos y cálidos, y temporales más fuertes, permitan, cada vez con más frecuencia, que organismos vivos crucen el Atlántico hasta Europa sobre objetos

flotantes de diversa naturaleza. Sin embargo, es difícil el asentamiento de una población estable de *M. fragilis* esta especie en Europa dado que el uso de madera en puertos y barcos es cada vez más escaso.

AGRADECIMIENTOS

Queremos mostrar nuestro agradecimiento a Anna Holmes por facilitarnos bibliografía recién publicada y a Serge Gofas por sus sugerencias y por aportar bibliografía muy relevante sobre dispersión de semillas a la deriva en el Atlántico.

BIBLIOGRAFÍA

- ANSELL A.D. Y NAIR N.B. 1969. The mechanism of boring in *Martesia striata* Linné (Bivalvia: Pholadidae) and *Xylophaga dorsalis* Turton (Bivalvia: Xylophaginidae). *Proceedings of the Royal Society B*, 174: 123-133.
- BOYLE P.J. Y TURNER R.D. 1976. The larval development of the wood boring piddock *Martesia striata* (L.) (Mollusca: Bivalvia: Pholadidae). *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology*, 22: 55-68.
- CADÉE G.C. 2008. Gulf Stream Coconuts. The Harries-Baker test for discrimination between flotsam/jetsam and natural dissemination. *Palms*, 52 (1): 19-21.
- ÇEVİK C., OZCAN T. Y GÜNDOĞDU S. 2015. First record of the striate piddock *Martesia striata* (Linnaeus, 1758) (Mollusca: Bivalvia: Pholadidae) in the Mediterranean Sea. *BioInvasions Records*, 4 (4): 277-280.
- DÍAZ MERLANO J.M. Y PUYANA HEGEDUS M. 1994. *Moluscos del Caribe colombiano*. Editorial Presencia, Colciencias-Fundación Natura Colombia-INVEMAR, 291 pp., LXXIV Láminas.
- DISTEL D.L., AMIN M., BURGOYNE A., LINTON E., MAMANGKEY G., MORRILL W., NOVE J., WOOD N. Y YANG J., 2011. Molecular phylogeny of Pholadoidea Lamarck, 1809 supports a single origin for xylophagy (wood feeding) and xylophagous bacterial endosymbiosis in Bivalvia. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 61: 245-254.
- GUPPY H.B. 1917. *Plants, seeds and currents in the West Indies and Azores*. Williams and Norgate, London, 531 pp.
- HOLMES A.M., FENWICK D., GAINEY P. Y WILLIAMS T. 2015a. *Martesia fragilis* Verrill & Bush, 1898 in the North-East Atlantic. Overlooked and a recent new discovery. *Journal of Conchology*, 42 (2): 183-187.
- HOLMES A.M., OLIVER P.G., TREWHELLA S., HILL R. Y QUIGLEY D.T.G. 2015b. Trans-Atlantic rafting of inshore mollusca on macro-litter: American molluscs on British and Irish shores, new records. *Journal of Conchology*, 42 (1): 41-49.
- JENNER H.A., RAJAGOPAL S., VAN DER VELDE G. Y DAUD M.S. 2003. Perforation of ABS pipes by boring bivalve *Martesia striata*: a case study. *International Biodeterioration & Biodegradation*, 52: 229-232.
- KEEN A.M. 1958. *Sea shells of tropical West America. Marine Mollusks from Lower California to Colombia*. Stanford University Press, Stanford, California, 624 pp.
- MINISTERIO DE FOMENTO. 2014. Nuevo récord de altura de ola máxima registrada en España. La boya de Villano-Sisargas de Puertos del Estado midió el pasado invierno una ola gigante de 27,81 m de altura. www.puertos.es.
- NELSON E.C. 1978. Tropical drift fruits and seeds on coasts in the British Isles and western Europe, 1. Irish beaches. *Watsonia*, 12: 103-112.
- SCOTT P. 1991. Rapid destruction of PVC piping by boring bivalves. *International Biodeterioration*, 27: 87-92.
- SPRINGER V.G. Y BEEMAN E.R. 1960. Penetration of lead by the Wood Piddock *Martesia striata*. *Science*, 131: 1378-1379.
- TEBBLE N. 1976. *British bivalve seashells*. 2nd Ed. Royal Scottish Museum, Edinburgh, 212 pp.
- TURNER R.D. 1955. The family Pholadidae in the western Atlantic and eastern Pacific Part II - Martesiinae, Jouannetiinae and Xylophaginae. *Johnsonia*, 3: 65-160.

